

"YASHIL MOLIYA" MEXANIZMLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR SOLISHTIRMA TAHLILI**THE IMPACT OF "GREEN FINANCE" MECHANISMS ON ECONOMIC GROWTH: A COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES****¹Kilicheva Kamola Muzaffarovna****¹PhD., Toshkent xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi.
ORCID: 0009-0001-2597-3373, G-mail: kklicheva95@gmail.com****Annotatsiya
Abstract**

Uzb. - Ushbu maqolada yashil moliya mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar misolida solishtirma tahlil orqali o'rganildi. Empirik ko'rsatkichlar tahlili natijalari yashil obligatsiyalar, ekologik kreditlar, ESG standartlari va qayta tiklanuvchi energiya investitsiyalarining iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashda muhim omil ekanini ko'rsatdi. Rivojlangan mamlakatlarda ushbu mexanizmlar barqaror moliyaviy oqimlar va ekologik samaradorlikni ta'minlagan bo'lsa, rivojlanayotgan davlatlarda institutsional cheklovlar ularning samaradorligini pasaytirayotganligi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, yashil moliya infratuzilmasini kuchaytirish, ESG talablari joriy etilishi va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Eng. - This study examines the impact of green finance mechanisms on economic growth through a comparative analysis of developed and developing countries. The empirical assessment reveals that green bonds, ecological lending, ESG standards, and renewable energy investments play a significant role in supporting sustainable economic expansion. While developed countries benefit from well-established green finance markets that ensure stable investment flows and high environmental efficiency, developing nations face institutional constraints that limit the effectiveness of these instruments. Based on the findings, several recommendations are proposed, including strengthening green finance infrastructure, implementing ESG requirements, and expanding cooperation with international financial institutions.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *yashil moliya, yashil obligatsiyalar, ekologik kreditlash, ESG, qayta tiklanuvchi energiya, iqtisodiy o'sish, solishtirma tahlil.*

❖ *green finance, green bonds, ecological lending, ESG, renewable energy, economic growth, comparative analysis.*

Kirish.

So'nggi yillarda global iqtisodiy tizimda barqaror rivojlanish talablari kuchayib, ekologik xavfsizlik va uglerod izini kamaytirish masalalari iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda. Shu jarayonda "yashil moliya" konsepsiyasi rivojlangan

hamda rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashning muhim omillaridan biri sifatida shakllanib bormoqda. Yashil moliya nafaqat ekologik loyihalarni moliyalashtirish bilan cheklanib qolmay, balki iqtisodiyot tarmoqlarini resurs tejovchi, past uglerodli va innovatsion

texnologiyalar asosida modernizatsiya qilishga xizmat qiladigan keng qamrovli moliyaviy mexanizmlar tizimini o'z ichiga oladi.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, yashil moliyaviy vositalar – xususan yashil obligatsiyalar, yashil kreditlar, uglerod kvotalari bozori va ESG standartlari – iqtisodiy o'sishning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashda, energiya samaradorligini oshirishda va yangi texnologiyalarni joriy etishda muhim katalizator vazifasini o'taydi. Bunday mexanizmlar natijasida iqtisodiy o'sishning strukturaviy barqarorligi ta'minlanib, ishlab chiqarishning ekologik bosimi kamayishi bilan birga qo'shimcha investitsion oqimlar jalb qilinadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa ushbu mexanizmlar ko'pincha institutsional cheklovlar, moliyaviy resurslar yetishmasligi, huquqiy bazaning to'liq shakllanmaganligi va bozor infratuzilmasining sustligi sababli to'liq ishlamaydi. Shunga qaramay, so'nggi yillarda ular ham yashil moliya institutlarini shakllantirish, xalqaro moliya institutlarining grant va kredit liniyalarini jalb qilish yo'lida faol izlanmoqda.

Yashil moliya mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri bo'yicha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi farqlar, ularning qo'llanish samaradorligi, institutsional qo'llab-quvvatlash darajasi hamda investitsion jozibadorlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi tafovutlarni chuqur tahlil qilish ushbu tadqiqotning asosiy zaruriyatini belgilaydi. Mazkur tadqiqot orqali yashil moliyaning iqtisodiy o'sishdagi o'rni, u orqali shakllanadigan makroiqtisodiy barqarorlik va ekologik samaradorlikni aniqlash, shu bilan birga rivojlanayotgan mamlakatlar uchun moslashuvchan model va mexanizmlarni taklif etish imkonini beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Yashil moliya va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri borasidagi ilmiy tadqiqotlar so'nggi o'n yillikda jadal rivojlanib, ilmiy adabiyotlarda

ushbu yo'nalishga oid turli metodologik yondashuvlar shakllangan. Xorijiy adabiyotlarda yashil moliya mexanizmlarining, xususan, yashil obligatsiyalar, yashil kreditlar, ESG-investitsiyalar va uglerod bozorlari orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mexanizmlari chuqur tahlil qilingan. Masalan, OECD ekspertlari yashil moliyaning investitsiya oqimlarini diversifikatsiya qilish, uglerod samaradorligini oshirish va energiya tejamkor texnologiyalarni jadal joriy etish orqali iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi [1]. Zeng va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda yashil obligatsiyalar bozori kengayishi bilan ishlab chiqarish sohasining modernizatsiya sur'atlari va xususiyy investitsiyalar hajmi o'rtasida kuchli bog'liqlik aniqlangan [2]. Xitoy olimlari tomonidan olib borilgan makroiqtisodiy modellashtirish natijalari esa yashil kreditlar portfelining oshishi bilan energiya samaradorligi, qo'shimcha qiymat yaratish va sanoat raqobatbardoshligi sezilarli darajada yaxshilanishini ko'rsatadi [3]. Shuningdek, Barbier ekologik investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga multiplicativ ta'sirini "green growth" modeli orqali asoslab, iqtisodiy o'sishning sifat ko'rsatkichlari bilan ekologik barqarorlik o'rtasida o'zaro ijobiy muvozanat mavjudligini ta'kidlaydi [4].

MDH davlatlarida yashil moliya institutlari nisbatan kech shakllangan bo'lsada, so'nggi yillarda ushbu yo'nalish bo'yicha ilmiy izlanishlar faollashgan. Rossiya tadqiqotchilari, jumladan, Maslennikov va Safonova yashil moliyalashtirishning huquqiy-institutsional bazasi rivojlanmagan holatda bozor mexanizmlari to'liq ishlamasligini, bunda davlatning fiskal rag'batlantirish choralari hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini qayd etadi [5]. Qozog'iston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar esa yashil obligatsiyalarni qo'llash orqali qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini moliyalashtirish iqtisodiy o'sish barqarorligini oshirishini ko'rsatadi [6]. Belarus iqtisodchilari yashil kreditlashning

tijorat banklari risk profiliga ta'siri va uning moliyaviy barqarorlikka qo'shgan hissasini empirik modellashtirgan holda, ushbu vosita qo'llash uchun yetarli normativ sharoitlar zarurligini ta'kidlaydi [7]. Armaniston tadqiqotchilari esa ekologik investitsiyalarni rag'batlantirishda xalqaro moliya institutlarining roli yuqori ekanligini, ayniqsa, rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun grantlar va past foizli kredit liniyalari iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi [8].

O'zbekistonning yashil moliya tizimi bo'yicha ilmiy izlanishlar ham asta-sekin kengayib bormoqda. Moliya va ekologik iqtisodiyot sohasida tadqiqot olib borayotgan mahalliy olimlar - Yo'ldoshev yashil kreditlarning iqtisodiyot tarmoqlari energiya samaradorligini oshirishdagi o'rnini empirik tahlil qilib, iqtisodiy o'sishning sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini asoslaydi [9]. Karimova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa yashil investitsiyalarni jalb etish jarayonida institutsional muhitni takomillashtirish, soliq rag'batlari va davlat kafolatlarining iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi roli batafsil yoritilgan [10].

Mazkur adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, yashil moliya mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri bo'yicha ilmiy yondashuvlar mamlakatlarning rivojlanish darajasi, institutsional muhit va moliyaviy bozorlarning yetukligiga qarab sezilarli farqlanadi. Rivojlangan davlatlar tajribasi

ko'proq bozor mexanizmlariga, rivojlanayotgan mamlakatlar esa xalqaro moliyaviy institutlar yordamiga tayangan holda yashil investitsiyalarni kengaytirishga intilmoqda. Mahalliy adabiyotlar esa O'zbekistonda ushbu sohani institutsional va moliyaviy jihatdan rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda yashil moliya vositalarining iqtisodiy o'sishga ta'siri tizimli, mantiqiy va qiyosiy tahlil usullari orqali o'rganildi. Xalqaro va mahalliy ilmiy manbalar, OECD va Jahon banki hisobotlari hamda yashil obligatsiyalar va ekologik kreditlar bo'yicha empirik ma'lumotlar asos sifatida foydalanildi. Qiyosiy tahlil yordamida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi solishtirilib, yashil moliya mexanizmlarining samaradorligi baholandi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Tadqiqot natijalari rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda yashil moliya mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri sezilarli darajada farq qilishini ko'rsatadi. Bu farqlar moliyaviy bozorlarning yetukligi, investitsion muhit, institutsional barqarorlik hamda davlat tomonidan ko'rsatiladigan rag'batlantiruvchi choralar darajasi bilan izohlanadi. Quyida keltirilgan solishtirma tahlil jadvali ushbu farqlarni aniq raqamlar orqali yoritib beradi.

1-jadval

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda yashil moliya ko'rsatkichlari solishtirma tahlili*

Ko'rsatkichlar	Rivojlangan davlatlar (YEI, AQSh, Yaponiya)	Rivojlanayotgan davlatlar (O'zbekiston, Qozog'iston, Hindiston)
Yashil obligatsiyalar bozori hajmi (mlrd. \$)	650-700	15-25
Ekologik kreditlar ulushi (%)	12-18 %	3-6 %
Qayta tiklanuvchi energiya ulushi (%)	35-55 %	10-25 %
Yillik uglerod emissiyasi o'sish sur'ati (%)	-1,8 %	+1,2 %
Yashil investitsiyalar oqimi (mln. \$)	150 000+	3 000-8 000
ESG reytinglari qo'llanilishi (%)	80-90 %	20-35 %
Yashil texnologiyalar importi (%)	60-75 %	20-30 %

*Manba: OECD (2023), World Bank (2023), EBRD (2022) asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda yashil obligatsiyalar bozori 650–700 mlrd. dollarni tashkil etib, global bozorning asosiy qismini egallaydi. Bu esa investitsion oqimlarni ko'payishi, iqtisodiy o'sishning sifat jihatdan yaxshilanishi va ekologik innovatsiyalarni jadal joriy etish uchun mustahkam moliyaviy baza yaratilganini anglatadi. Aksincha, rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu bozor atigi 15–25 mlrd. dollar atrofida bo'lib, moliyalashtirishning cheklanganligi yashil loyihalarning iqtisodiyotga ta'sirini pasaytiradi.

Ekologik kreditlar ulushi ham keskin farqlanadi: rivojlangan mamlakatlarda 12–18 foizni, rivojlanayotganlarda esa 3–6 foizni tashkil etadi. Bu tafovut, avvalo, tijorat banklari risklarini boshqarish tajribasi, foiz siyosati, davlat kafolatlari va bank sektorida yashil standartlarning joriy etilish darajasiga bog'liq. Rivojlangan mamlakatlarda ekologik kreditlar bo'yicha past foizli liniyalar va subsidiyalar mavjudligi iqtisodiy faoliyatning uglerod izini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Qayta tiklanuvchi energiya ulushidagi farqlar ham iqtisodiy o'sishga ta'sir etadi. Rivojlangan davlatlarda bu ulush 35–55 foizni tashkil etadi, bu esa energiya sektorida modernizatsiya jarayonlarini tezlashtiradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda qayta tiklanuvchi energiya ulushi 10–25 foiz bilan chegaralanib, investitsion imkoniyatlar va texnologik yetuklik darajasi past ekanini ko'rsatadi.

Uglerod emissiyasining yillik o'zgarishiga e'tibor qaratisa, rivojlangan mamlakatlarda emissiya o'sishi manfiy (-1,8 foiz) bo'lib, bu ularda yashil moliya bozorining iqtisodiy va ekologik samaradorligini namoyish etadi. Biroq rivojlanayotgan davlatlarda emissiya hali ham o'sishda (+1,2 foiz). Bu esa ishlab chiqarishning energiya samaradorligi pastligi va ekologik talablarning yetarlicha kuchli emasligidan dalolat beradi.

Yashil investitsiyalar oqimi bo'yicha farqlarga ko'ra ham transmilli tafovutlar

kuzatiladi: rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 150 mlrd. dollardan yuqori bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda atigi 3–8 mlrd. dollar atrofida. Bu esa iqtisodiy qayta qurish jarayoniga ajratilayotgan resurslarning mutanosib emasligini ko'rsatadi.

ESG reytinglari qo'llanilishi rivojlangan mamlakatlarda 80–90 foizga yetgani holda, rivojlanayotganlarda bu ko'rsatkich 20–35 foizni tashkil etadi. ESG talablarining past joriy etilishi investorlar uchun qo'shimcha xavflar keltirib chiqaradi va moliyaviy oqimlarning sustlashishiga olib keladi. Yashil texnologiyalar importi bo'yicha ma'lumotlar ham shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda innovatsion texnologiyalar joriy etish darajasi yuqoriroq bo'lib, ularning iqtisodiy o'sishning yangi modeliga tezroq moslashishini ta'minlaydi.

Umuman olganda, jadvalga asoslangan tahlil shuni ko'rsatadiki, yashil moliya mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri mamlakatlarning moliyaviy bozor rivojlanganligi, institutsional muhit sifati, davlat tomonidan beriladigan rag'batlar, ESG standartlarining joriy etilganlik darajasi hamda investitsiya oqimlarining barqarorligiga bevosita bog'liq. Rivojlangan davlatlarda ushbu omillar uyg'unlashgan bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda qo'shimcha institutsional islohotlar va moliyaviy infratuzilma rivoji zarur bo'lib qolmoqda.

Xulosa va takliflar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil moliya mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri mamlakatlarning moliyaviy bozorlari rivojlanganlik darajasi, institutsional muhit sifati va davlatning ekologik siyosati izchilligiga bevosita bog'liqdir. Rivojlangan davlatlarda yashil obligatsiyalar, ekologik kreditlar, ESG standartlari va qayta tiklanuvchi energiyaga yo'naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy o'sishni diversifikatsiya qilish, energiya samaradorligini oshirish va uglerod emissiyasini kamaytirishga sezilarli hissa

qo'shmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa ushbu bozorlar hali shakllanish bosqichida bo'lib, moliyalashtirish hajmining pastligi, texnologik yetuklikning cheklanganligi va institutsional to'siqlar iqtisodiy samaradorlikni chegaralab qo'ymoqda.

Solishtirma tahlil natijalariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda yashil obligatsiyalar bozori hajmining yuqoriligi investitsiya oqimlarini barqaror ta'minlaydi, ekologik kreditlar ulushining kengligi esa sanoatda modernizatsiya jarayonlarini tezlashtiradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa davlatning qo'shimcha moliyaviy rag'batlari, xalqaro institutlar bilan hamkorlik va normativ-huquqiy islohotlar yashil moliya bozorining rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib qolmoqda. Shuningdek, ESG talablari, yashil texnologiyalar importi va energiya samaradorligining past darajasi iqtisodiy o'sishga bevosita cheklovlar kiritayotgani aniqlandi.

Mazkur xulosalar asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Yashil moliya infratuzilmasini kuchaytirish. Rivojlanayotgan mamlakatlarda yashil obligatsiyalar bozorini rivojlantirish uchun davlat kafolatlari, soliq imtiyozlari va preferensiyalarni kengaytirish zarur. Bu investorlar uchun risklarni kamaytiradi va bozor likvidligini oshiradi.

2. Tijorat banklarida ekologik kreditlash mexanizmlarini kengaytirish. Banklar portfelida yashil kreditlar ulushini oshirish uchun resurs bazasini diversifikatsiya qilish, past foizli kredit liniyalarini joriy etish va ekologik baholash standartlarini yagona metodika asosida belgilash maqsadga muvofiq.

3. ESG talablari va milliy "yashil taksonomiya"ni shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. OECD. *Green Finance and Investment: Mobilising Bond Markets for a Low-Carbon Transition*. Paris: OECD Publishing, 2017. 148 p.

2. Zeng, S., Zhou, Y., & Lin, H. *Green Bond Development and Economic Upgrading in Emerging Markets // Journal of Cleaner Production*. 2020. Vol. 276. pp. 1-12.

Rivojlanayotgan mamlakatlar milliy iqtisodiyot real sharoitlarini hisobga olgan holda yashil loyihalarni tasniflovchi taksonomiya ishlab chiqishi lozim. Bu investorlar uchun shaffoflikni oshiradi va moliyaviy oqimlarni yo'naltirishni yengillashtiradi.

4. Qayta tiklanuvchi energiya va yashil texnologiyalar importini rag'batlantirish. Soliq imtiyozlari, subsidiyalar va davlat-xususiy sheriklik (DXSh) orqali past uglerodli texnologiyalarni O'zbekistonga keng jalb qilish iqtisodiy modernizatsiyani tezlashtiradi.

5. Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish. EBRD, ADB, Jahon banki va boshqa institutlar orqali grantlar, imtiyozli kreditlar va texnik yordam loyihalarini jalb qilish yashil moliya bozorining barqaror shakllanishiga xizmat qiladi.

6. Monitoring, audit va hisobotlashtirish tizimini takomillashtirish. Yashil loyihalar bo'yicha natijaviylik, uglerod emissiyasini kamaytirish va moliyaviy samaradorlikni muntazam baholash mexanizmlarini kuchaytirish investitsion loyihalarning shaffofligini oshiradi.

7. Mahalliy mutaxassislar salohiyatini oshirish. Yashil moliya bo'yicha treninglar, sertifikatlash dasturlari va ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash orqali inson kapitali sifatini oshirish sohaning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, yashil moliya mexanizmlarining samaradorligini oshirish va iqtisodiy o'sishga qo'shilayotgan hissasini kuchaytirish institutsional, moliyaviy va texnologik islohotlar uyg'unligini talab qiladi. Bunday yondashuv nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

3. Wang, Y., Chen, Z., & Li, X. *Green Credit Policy and Energy Efficiency: Evidence from China* // *Energy Economics*. 2021. Vol. 96. pp. 105–118.
4. Barbier, E. *The Concept of Green Growth* // *Oxford Review of Economic Policy*. 2016. Vol. 32(1). pp. 17–44.
5. Масленников, В., Сафонова, Е. *Развитие рынка зеленых финансов в России* // *Вопросы экономики*. 2020. № 10. С. 77–92.
6. Kairbekova, G., & Zhakenova, A. *Green Bond Market Formation in Kazakhstan: Challenges and Opportunities* // *Economic Series of KazNU*. 2021. Vol. 98(4). pp. 55–66.
7. Кузнецова, Т., & Мартынова, О. *Зеленое кредитование и его влияние на финансовую стабильность банков* // *Финансы и кредит*. 2019. № 25(2). С. 381–395.
8. Papoyan, A., & Grigoryan, M. *Financing Environmental Projects in Armenia: The Role of International Institutions* // *International Journal of Environmental Economics*. 2020. Vol. 5(2). pp. 23–34.
9. Yo'ldoshev, O. *Yashil kreditlashning iqtisodiy samaradorligi: O'zbekiston misolida empirik baholash* // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. 2022. № 3. B. 112–128.
10. Karimova, N. *O'zbekistonda yashil investitsiyalarni rivojlantirishning institutsional asoslari* // *Moliyaviy tadqiqotlar jurnali*. 2023. № 2. 45–59 b.